

MENSCHEN.

Zeitschrift
für gemeinsames
Leben, Lernen und
Arbeiten

Zugehörigkeit und Partizipation

Birte Müller: Schuld und Verantwortung S. 6

Sebastian Brändli und Barbara Fäh: 100 Jahre Bildung für Alle S. 16

Franziska Felder: Partizipation und Zugehörigkeit – die Achsen des Menschseins S. 27

Andreas Eckert: Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum S. 59

Fabiana Gervasoni, Carlo Wolfisberg Partizipative Forschung – unbedingt!

Seit einiger Zeit erfreuen sich partizipative Forschungsansätze bei Forschungsprojekten zu Fragen im Zusammenhang mit Behinderungen zunehmender Beliebtheit. Vor dem Hintergrund des kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojektes „Zwischen Anerkennung und Missachtung (erd-zam)“ reflektieren die Autor*innen ihre Erfahrungen mit diesem Ansatz in einem Interview.

MLaw Fabiana Gervasoni, geboren 1990 in Olten, wo sie auch heute lebt. Zurzeit verfasst sie am Lehrstuhl für Sozialversicherungsrecht der Universität Luzern ihre Dissertation im Themengebiet „Berufliche Eingliederungsmassnahmen der IV“. Seit ihrer Geburt lebt sie mit einer schweren körperlichen Behinderung. Befähigung und Empowerment von Betroffenen sind für sie wichtige Anliegen.

fabiana90.gervasoni@gmail.com

Foto: privat und Universität Luzern

Prof. Dr. Carlo Wolfisberg, geboren 1967 in Lugano, lebt in Uster bei Zürich. Er leitet das Institut Behinderung und Partizipation der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Von 2018 bis 2022 leitete er zusammen mit Prof. em. Dr. Susanne Schriber das partizipative Forschungsprojekt „Zwischen Anerkennung und Missachtung (erd-zam)“.

carlo.wolfisberg@hfh.ch

Foto: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

→ Die zweisprachige (Deutsch/Französisch) Studie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik untersuchte die Sozialisierungserfahrungen von Personen, die zwischen 1950 und 2010 in Institutionen der Behindertenpädagogik lebten. Das Projekt war partizipativ ausgelegt. Es wurde mit sechs Co-Forschenden unterschiedlichen Alters zusammengearbeitet, die aufgrund einer motorischen Beeinträchtigung alle eine längere Zeit in Institutionen der Körperbehindertenpädagogik verbracht hatten und diese Erfahrung in die Projektsteuerung einbrachten. Die akademisch Forschenden und die sechs Co-Forschenden diskutierten und entschieden strategische Fragen in moderierten Roundtable-Gesprächen. Zudem unterstützten die Co-Forschenden die akademisch Forschenden punktuell bei operativen Fragestellungen. Es wurden 42 narrative Interviews durchgeführt. Diese wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und durch eine quellenbasierte historische Diskursanalyse kontextualisiert. Der theoretische Rahmen basierte auf der sozialphilosophischen Theorie der Anerkennung und Missachtung. Die Ergebnisse zeigen über die Jahre eine Entwicklung von starker Fremdbestimmung zu mehr individueller Zuwendung und Mitbestimmung. Dennoch bleiben Herausforderungen wie Bildungsdefizite und begrenzte Berufsaussichten bestehen. Der vollständige Forschungsbericht ist online verfügbar (Wolfisberg et al. 2022).

Wie habt Ihr die partizipativen Elemente des Forschungsprojektes erlebt?

Fabiana Gervasoni: Während des gesamten Projekts waren wir Menschen mit Behinderungen als Co-Forschende einbezogen. Alle entscheidenden Fragen und Weichen wurden im gemeinsamen Dialog erarbeitet. Das gab uns einerseits ein Zugehörigkeitsgefühl und andererseits die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, dass die Ergebnisse sich an der Zielgruppe (= Menschen mit Behinderungen und ihr [professionel-

Mit dem partizipativen Ansatz gelingt ein wichtiger Schritt in Richtung inklusive Gesellschaft.

les] Umfeld) orientieren. Das partizipative Element führte zu einer Wertschätzung der Meinung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Arbeit. Diese Anerkennung ist für jeden Menschen wichtig und tut gut. Mit dem partizipativen Ansatz gelingt ein wichtiger Schritt in Richtung inklusive Gesellschaft.

Carlo Wolfisberg: Ich habe die partizipativen Elemente insgesamt als sehr bereichernd erlebt. Zu Beginn war es ein sorgfältiges Herantasten an die Methode. Die Suche von geeigneten Co-Forschenden brauchte viel Zeit. Vor dem ersten Roundtable-Gespräch waren wir akademisch Forschende sehr gespannt, aber auch etwas unsicher, ob das eingegebene Projektdesign der Überprüfung durch die Co-Forschenden standhalten würde oder nicht. Dies war zum Glück der Fall. Zu Beginn der Zusammenarbeit nahm ich gewisse Unsicherheiten bei allen Beteiligten wahr. Innert kurzer Zeit entwickelte sich aber eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre zwischen den akademisch Forschenden und den Co-Forschenden, man arbeitete engagiert am Projektziel und begegnete sich auf Augenhöhe.

Welchen Einfluss hatte der partizipative Charakter des Projektes auf die Ergebnisse?

Fabiana Gervasoni: Der Hauptteil der Studie setzte sich aus der Gegenüberstellung von Quellen aus Institutionen und dem subjektiven Erleben von Betroffenen zusammen. Letzteres wurde durch Interviews erfragt.

*Ich bin überzeugt, dass
die Projektergebnisse
durch die partizipative
Ausrichtung qualitativ
besser wurden.*

Einige der gemachten Aussagen konnten die akademisch Forschenden anfangs nicht richtig einordnen. Beispielsweise war unklar, wieso viele Menschen mit Behinderungen sich in ihrer Schulzeit Noten gewünscht hätten. Uns Co-Forschenden war bewusst, dass es um Vergleichsmöglichkeiten innerhalb der Gesellschaft geht.

Die Sozialisierungserfahrungen in spezialisierten Institutionen sind durch vorgegebene Strukturen geprägt. Deshalb fehlt es uns an der Erfahrung, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Diese Argumentation war für die nicht behinderten Mitglieder des Projektteams nicht immer nachvollziehbar. Durch die eigene Betroffenheit konnten die Co-Forschenden solche Interview-Elemente in den richtigen Kontext bringen und ihre Bedeutung aufzeigen. Dies ermöglichte eine zielgerichtete Interpretation der Studienergebnisse.

Carlo Wolfsberg: Ich bin überzeugt, dass die Projektergebnisse durch die partizipative Ausrichtung qualitativ besser wurden. Schon bei der Formulierung der Fragestellung wurde dadurch die Relevanz und Angemessenheit des Projektes sichergestellt. Die partizipative Ausrichtung des Projektes zwang uns akademisch Forschende immer wieder, Fragen ausführlich zu diskutieren und zu klären, die bei einem anderen Projekt eher beiläufig behandelt worden wären. Mir ist aufgefallen, wie stark wir uns mit forschungsethischen Fragestellungen auseinandersetzen. Wir arbeiteten mit narrativen Interviews und suchten an einem Roundtable-Gespräch nach einer geeigneten Erzählaufforderung. Mir ist in Erinnerung geblieben, wie wir um einen Mittelweg zwischen präziser, engerer Fragestellung (mit möglicherweise

*Partizipative Forschung
kann verunsichern, man
gibt als Projektleitung ein
Stück weit Kontrolle ab.*

retraumatisierenden Folgen) und einer offeneren Fragestellung (mit möglicherweise weniger Ergebnissen) rangen und gemeinsam eine Güterabwägung vornahmen. Auch auf operativer Ebene brachte der partizipative Charakter einen Mehrwert. So verbesserten beispielsweise die akademisch Forschenden ihre Codierkompetenzen durch das gemeinsame Codieren mit Co-Forschenden. Auch bezüglich Dissemination hatte der partizipative Charakter einen starken Einfluss, indem die Co-Forschenden immer wieder auf das nicht akademische Publikum der Forschung hinwiesen.

Welche Herausforderungen waren aufgrund des partizipativen Charakters zu bewältigen?

Fabiana Gervasoni: Eine Herausforderung der partizipativen Forschung ist der Einbezug von Co-Forschenden auf allen Ebenen des Projektss, vor allem bezüglich der praktischen Umsetzung. Es ist außerdem wichtig, zu bedenken, dass die Auswahl der Co-Forschenden höchstwahrscheinlich einen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Schon unter uns sechs Co-Forschenden wurden unterschiedliche Perspektiven auf das Projekt sichtbar, vor allem aufgrund des unterschiedlichen Alters und der individuellen Sozialisierungserfahrungen.

Der Einbezug von möglichst allen Gruppen der Menschen mit Behinderungen ist außerdem zeit-, ressourcen- und allenfalls kostenintensiv. Mit etwas Kreativität und Engagement der Einzelnen lassen sich diese Herausforderungen aber gut bewältigen!

Carlo Wolfsberg: Partizipative Forschung braucht Zeit, viel Zeit, und dies eigentlich schon vor Projekteingabe. Der Forschungsbetrieb ist aber nicht darauf ausgerichtet. Das heißt, dass bei der Eingabe von Forschungsprojekten der partizipative Charakter in der Regel zu kurz kommt. Partizipative Forschung kann verunsichern, man gibt als Projektleitung ein Stück weit Kontrolle ab. Es ist nicht immer leicht, das auszuhalten. Wir diskutierten unter den akademisch Forschenden immer wieder auch die Frage, inwiefern der partizipative Anspruch des Forschungsprojektes auch wirklich eingelöst wurde und ob nicht eine „Pseudopartizipation“ stattfand. Sehr erfreulich war für mich, dass bei der Evaluation des Projektes die Co-Forschenden den partizipativen Charakter des Projektes besser bewerteten als die akademisch Forschenden.

Fazit

Fabiana Gervasoni: Ich als Mensch mit Behinderungen habe für mich aus der gemeinsamen Forschungszeit nicht nur die Ergebnisse mitgenommen, sondern auch ganz viel Selbstvertrauen. Zudem ist mir bewusst geworden, dass wir als Betroffene unsere Bedürfnisse viel offener kommunizieren müssen und das auch dürfen. Partizipation ist wichtig für den gleichberechtigten Umgang von Menschen mit und ohne Behinderungen. Sie sollte nicht nur in der Forschung, sondern in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens angestrebt und ausprobiert werden!

Carlo Wolfsberg: Die Erfahrungen mit diesem Projekt haben mich in meiner Überzeugung bestärkt, dass zwar nicht alle Projekte, die Fragen im Zusammenhang mit Behinderung thematisieren, partizipativ sein müssen, dass aber bei allen die Frage geklärt sein muss, wie man es so partizipativ wie möglich ausgestalten kann. Auf persönlicher Ebene haben mich die Gespräche anlässlich der Roundtable-Konferenzen, das Einlassen auf die Verunsicherungen, die mit der partizipativen Forschung einhergehen können, weitergebracht. In diesem Sinne: Partizipative Forschung – unbedingt!

Literatur

Wolfsberg, C., Schriber, S., Kaba, M. & Blatter, V. (2022): Forschungsprojekt „Zwischen Anerkennung und Missachtung“: Schlussbericht. HfH. Online verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/schlussbericht_zwischen-erkennung-und-missachtung_mit-anhaengen.pdf?srsltid=AfmBOoqi3-ABxzmZuX0z23rT-A67HITBgcr-31Mhmisyrep88X9PtHd9 [zuletzt aufgerufen am 4.10.2024].

*Partizipation ist wichtig
für den gleichberechtigten
Umgang von Menschen mit
und ohne Behinderungen.*

Artikel über QR-Code
herunterladen

